

ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ РОЗКРИТТЯ ГЕНЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СОЇ

Т. Шенілова, к.т.н., доцент
Центральноукраїнський національний технічний університет

Соє є критично важливою культурою, оскільки є основним джерелом рослинного білка та олії. Її універсальність забезпечує широке застосування як у харчовій промисловості, так і у тваринництві, підтримуючи глобальні ланцюги постачання. Соє стимулює економічний розвиток країн, а її здатність фіксувати атмосферний азот робить її ключовим елементом сталого землеробства, зменшуючи потребу в синтетичних добривах, зберігаючи родючість ґрунтів [1, 2].

Хоча в Україні площі під соєю відносно незначними, вони демонструють тенденцію до зростання. У 2024 році, за різними оцінками, посівні площі становили близько 2,0–2,6 млн. га, що є одним із найбільших показників в історії. Це розширення зумовлене зростанням внутрішнього і привабливістю сої як експортної культури.

Сучасні дослідження підтверджують позитивний вплив як мінерального живлення, так і біологічної фіксації азоту на ключові показники продуктивності сої, хоча оптимальні стратегії їх поєднання залежать від агрохімічного стану ґрунту та наявності специфічних бактерій.

Інокуляція насіння препаратами на основі *Bradyrhizobium japonicum* є ключовим агрозаходом. Ефективна симбіотична фіксація атмосферного азоту забезпечує рослини значною часткою необхідного азоту, що зменшує потребу у внесенні мінеральних азотних добрив [3].

Дослідження показують, що біологічні препарати сприяють розвитку кореневої системи, збільшують число та загальну масу азотфіксуючих бульбочок, а також підвищують концентрацію білка в насінні. Як наслідок, врожайність сої зростає на 10–30%, залежно від конкретних агрокліматичних умов [4, 5]. Важливо відзначити, що застосування високоактивних штамів інокулянтів залишається ефективним заходом для підвищення продуктивності сої навіть на тих ґрунтах, де вже присутні аборигенні раси ризобій.

Дослідження в умовах Степу України з вивчення ефективності інокуляції сої у 2024–2025 рр. свідчать, що бактеризація насіння сорту Ранок біопрепаратом Біо-Мінераліс за різних норм висіву сприяла збільшенню схожості насіння на 3,1–4,9 %, виживання рослин протягом вегетації на 1,7–2,5%. У фазі цвітіння маса рослин збільшувалась відносно контролю на 2,5–3,9 г, висота рослин на 2,8–3,4 см, площа листя однієї рослини – на 56–82 см². Виявлено, що кількість бульбочок збільшувалась на 8,5–12,4 шт., що підтверджує високу ефективність проведеної інокуляції для стимуляції процесу біологічної фіксації азоту в кореневій системі сої. Інокуляція також сприяла підвищенню елементів структури врожаю. Так, кількість бобів зростала на 2,8–4,1 шт., кількість насіння – на 5,8–8,9 шт., маса насіння – на 0,45–0,68 г. Підвищення врожайності становило 1,1–2,1 ц/га, що свідчить про значний економічний ефект від впровадження досліджуваних елементів технології та доцільність їх застосування у виробничих умовах.

Список використаних джерел

1. Мостов'як І. І., Кравченко О. В. Формування фотосинтетичної продуктивності посівів сої за використання різних видів фунгіцидів та інокулянта у Правобережному лісостепу України. Вісник Уманського національного університету садівництва. 2018. № 2. С. 21–24.
2. Губенко Л. В., Голодна А. В., Ремез Г. Г. Вплив мінеральних добрив та бактеріальних препаратів на урожайність та якість насіння сої. Науковотехнічний бюлетень Інституту олійних культур НААН. 2019. Вип. 27. С. 89–96.
3. Тимчук В. М., Цехмейструк М. Г., Матвієць В. Г. Соє в системі стандартизованих сировинних ресурсів і трансферу цілісних технологій. Вісник аграрної науки. 2016. № 2. С. 42–47.
4. Бунчак О. М. Економічна ефективність застосування органічних добрив із збалансованим умістом тривалентного хрому в технології вирощування сої. Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. 2017. Вип. 27. С. 240–245.
5. Боровик В. О., Біднина І. О., Біляєва І. М., Шкода О. А. Мікродобриво як фактор прискорення зростання та розвитку рослин на посівах нових сортів сої в умовах зрошення. Аграрні інновації. 2020. № 2. С. 89–95.